

УДК 347.637

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/48/34>

**ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
В ПРОБЛЕМНЫХ АСПЕКТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ
ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ**

©*Аблятипова Н. А.*, ORCID: 0000-0002-4579-3871, канд. юрид. наук,
Российский государственный университет правосудия,
г. Симферополь, Россия, ve_na2014@mail.ru

©*Подвезная Т. Г.*, Российский государственный университет правосудия,
г. Симферополь, Россия, aurra@mail.ru

**FEATURES OF PARTICIPATION OF GUARDIANSHIP AND TRUSTEESHIP IN
PROBLEMATIC ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF PERSONAL NON-
PROPERTY RIGHTS OF MINORS**

©*Ablyatipova N.*, ORCID: 0000-0002-4579-3871, J.D., Russian State University of Justice,
Simferopol, Russia, ve_na2014@mail.ru

©*Podveznaya T.*, Russian State University of Justice, Simferopol, Russia, aurra@mail.ru

Аннотация. Рассматривается участие органов опеки и попечительства в вопросах реализации личных неимущественных прав несовершеннолетних лиц, не способных в полной мере осуществлять свои права и нести обязанности. Проанализированы формы участия органов опеки и попечительства в судебных разбирательствах. На основе анализа судебной практики выделяются особенности участия органов опеки и попечительства при реализации и защите прав детей. На основе исследования сформулированы выводы, систематизированы обязанности органов опеки и попечительства по защите прав и интересов несовершеннолетних, а также их действия по восстановлению нарушенных прав.

Abstract. Discusses the participation of guardianship and trusteeship bodies in the implementation of personal non-property rights of minors who are not able to fully exercise their rights and bear responsibilities. The forms of participation of guardianship and trusteeship bodies in litigation are analyzed. Based on the analysis of judicial practice, features of the participation of guardianship and trusteeship bodies in the implementation and protection of children's rights are highlighted. Based on the study, conclusions are formulated, the responsibilities of guardianship and trusteeship bodies to protect the rights and interests of minors, as well as their actions to restore violated rights, are systematized.

Ключевые слова: орган опеки и попечительства, несовершеннолетние, ребенок, возраст, защита прав и интересов несовершеннолетних, личные неимущественные права.

Keywords: guardianship authority, minors, child, age, protection of the rights and interests of minors, personal non-property rights.

Проблема обеспечения надлежащей защиты личных неимущественных прав несовершеннолетних детей — одна из важнейших проблем науки семейного права.

Специфика семейных отношений, как и в целом сущности личных неимущественных прав, подчеркивают необходимость вмешательства государства, воздействие и контроль с целью защиты прав несовершеннолетних. Несмотря на то, что в российском законодательстве присутствует значительный объем актов, регулирующих защиту прав детей, существует необходимость его дальнейшего совершенствования и приведение в соответствие международным стандартам. Значительную роль в вопросах реализации личных неимущественных прав играют органы опеки и попечительства. К личным неимущественным правам ребенка относятся: право ребенка жить и воспитываться в семье, право на общение ребенка с родителями и другими родственниками, право ребенка на защиту, право ребенка выражать свое мнение, право ребенка на имя, отчество и фамилию, право изменять имя и фамилию.

Личное неимущественное право ребенка на имя является одним из самых важных, поскольку только под определенным именем возможна реализация прав и свобод гражданина. В случае возникновения разногласий между родителями об имени и фамилии ребенка данный вопрос решается органом опеки и попечительства посредством издания соответствующего акта или распоряжения. Особенностью осуществления данного права является то, что его реализует не сам ребенок, а его родители или законные представители [1, с. 45]. При несогласии родителей либо одного из них с решением органа опеки и попечительства они вправе обратиться в суд. По достижению ребенком возраста 14 лет орган опеки и попечительства, исходя из интересов ребенка, может дать разрешение на изменение имени ребенка, а также изменить присвоенную ранее фамилию на фамилию другого родителя. В законодательстве не закреплен перечень оснований для перемены имени, данный вопрос решается в каждом случае индивидуально. Если один из родителей возражает против изменения имени, орган опеки и попечительства должен отказать т.к. для изменения имени необходимо согласие обоих родителей, то же касается и смены фамилии ребенка, за исключением случаев лишения одного из родителей родительских прав, признания его недееспособным или безвестно отсутствующим.

Все перечисленные обстоятельства должны быть подтверждены документально, т.е. необходимо предоставление решения суда.

Изменение фамилии или имени ребенка, рожденного от лиц, не состоящих в браке, при условии, что отцовство не установлено в соответствующем порядке, исходя из интересов несовершеннолетнего, органом опеки и попечительства может быть изменено на основании заявления матери ребенка (п. 3 ст. 59 СК РФ). Изменение фамилии или имени ребенка, достигшего возраста 10 лет, может быть произведено только с его согласия, которое оформляется в виде заявления (п. 4 ст. 59 СК РФ). Решение органа опеки и попечительства об изменении фамилии или имени ребенка оформляется в виде соответствующего акта и может быть обжаловано в судебном порядке.

Например, в Центральный районный суд г. Омска обратилась Г. с иском к Департаменту образования Администрации г. Омска о признании незаконным решения об отказе в смене фамилии ребенку. Свои требования мотивировала следующим, Г. и Х. являются родителями несовершеннолетнего Н., в браке не состояли, сведения об отце в актовую запись внесены по совместному заявлению. Х. оставил семью, когда Н. было 4 месяца, материальной помощи не оказывал, жизнью ребенка не интересовался, его место жительства и работы истцу не известно. Считает, что сыну необходимо сменить фамилию на Г. исходя из интересов ребенка. Указывает, что при общении с другими детьми и посещении поликлиники, школы семья истца испытывает психологический дискомфорт, т.к. возникают ненужные вопросы с фамилией Х. и создают неудобства в повседневном общении. Она обратилась в орган опеки и

попечительства с заявлением о даче разрешения на изменение фамилии ребенка, в удовлетворении ее заявления было отказано. Считает отказ необоснованным и просит суд признать решение ответчика незаконным. В судебном заседании истец свои требования поддержала. На вопросы суда пояснила, что третье лицо не оказывает помощи в воспитании и содержании ребенка. Факт, что она совместно с ребенком и третьим лицом находилась на отдыхе не оспаривает, но факт, что третьим лицом предоставлены документы, подтверждающие его траты на сына, не признает. Представитель ответчика иск не признал, пояснил, что принял решение исходя из предоставленных документов. Третье лицо Х. считает требования истца необоснованными. Пояснил, что занимается воспитанием и содержанием сына, предоставил выписки со счета об оплате отдыха, также пояснил, что с него взысканы алименты на основании судебного приказа. Возражает против смены фамилии, при регистрации ребенка они с истцом достигли согласия, что сын будет носить его фамилию. Суд установил, что в письме ответчик указал, что в спорной ситуации необходимо учитывать права отца ребенка. Для выдачи распоряжения на изменение фамилии без учета мнения отца ей необходимо предоставить документы, подтверждающие невозможность установления места нахождения Х. либо решение суда о лишении его родительских прав, либо документы, подтверждающие уклонение отца без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка. В связи с чем департамент в разрешении на изменение фамилии истцу отказал. Суд считает, что принятое Департаментом образования Администрации г. Омска оспариваемое решение вынесенное, во-первых, в пределах компетенции данного органа, во-вторых, исходя из представленных ответчику документов и оно основано на законе. В связи с чем, в удовлетворении иска было отказано.

В данном случае, орган опеки и попечительства вполне обоснованно поддержал отца ребенка. Несовершеннолетний Н. знает своего отца, отец проводит совместное время с ним и его матерью, участвует в расходах на его содержание, принимает участие в его воспитании. Поэтому в приведенном случае изменение фамилии Н. не отвечает интересам несовершеннолетнего и является нецелесообразным.

Решение органа опеки и попечительства об изменении фамилии или имени ребенка, не достигшего возраста 14 лет является основанием для внесения изменений в актовую запись о рождении органами записи актов гражданского состояния, при этом, согласно Федеральному закону №148-ФЗ «Об актах гражданского состояния», регистрация изменения имени как акта гражданского состояния не производится, а выдается новое свидетельство о рождении с соответствующими изменениями.

Изменение фамилии или имени ребенка в возрасте от 14 до 18 лет регулируется ст.ст. 58-62 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» по заявлению самого несовершеннолетнего и при наличии согласия обоих родителей в письменной форме. В случае отсутствия согласия родителей на изменение фамилии или имени несовершеннолетнего оно может быть произведено по решению суда. Изменение фамилии или имени несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет оформляется в виде отдельного акта гражданского состояния.

В настоящее время актуальным стал вопрос об установлении отцовства в отношении ребенка, рожденного в незарегистрированном браке. Согласно общему правилу лицо, признающее себя отцом, вместе с матерью ребенка должно подать соответствующее заявление в орган записи актов гражданского состояния, однако в случае, когда это сделать невозможно (признание матери недееспособной, отсутствие сведений о ее местонахождении, лишение ее родительских прав) возможно установление отцовства с согласия органа опеки и попечительства.

При рассмотрении органом опеки и попечительства заявления об установлении отцовства проводятся действия: выясняется, не было ли в отношении данного ребенка установлено отцовство другим лицом, устанавливается круг близких родственников ребенка, проверяется информация на чьем попечении и с какого времени находится ребенок, в каких отношениях находится ребенок и предполагаемый отец. Эта работа направлена на то, чтобы исключить возможность получения опеки над ребенком лицом, которое не является его отцом, без оформления усыновления или опеки. Отказ органа опеки и попечительства в выдаче согласия на установление отцовства может быть обжалован в судебном порядке (п. 3 ст. 48 СК РФ).

В случае раздельного проживания родителей несовершеннолетнего ребенка может возникнуть спор об определении места его жительства. Определение места жительства ребенка с одним из родителей предполагает только то, с кем из родителей он будет проживать, и не влияет на объем родительских прав родителя, не проживающего с ребенком. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, является законным представителем несовершеннолетнего, также как и другой родитель, он не освобожден от обязанностей по защите прав и законных интересов ребенка, не освобождается от обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается по соглашению родителей (ст. 65 СК РФ).

Споры об определении места жительства детей разрешаются судом в порядке искового производства. При принятии искового заявления к производству суд направляет в орган опеки и попечительства определение с поручением провести обследование условий жизни ребенка и лиц, которые претендуют на его воспитание. Орган опеки и попечительства обязан предоставить в суд заключение по существу спора. Если стороны по делу относятся территориально к разным районам, то суд привлекает органы опеки и попечительства по месту жительства, как истца, так и ответчика. Оба органа опеки готовят свои заключения на основании обследования условий жизни, как истца, так и ответчика.

На основании определения суда орган опеки и попечительства должен провести обследование условий жизни ребенка и лица, которое претендует на его воспитание; составить акт обследования; подготовить основанное на акте обследования заключение по существу спора. В практике судов встречаются случаи, когда в своем заключении орган опеки и попечительства не дает ответа по существу спора и оставляет его разрешение на усмотрение суда, что, согласно позиции Президиума Верховного суда Российской Федерации, является недопустимым и противоречащим п. 2 ст. 78 Семейного кодекса Российской Федерации.

При подготовке заключения орган опеки и попечительства учитывает возраст ребенка, привязанность к родителям и другим членам семьи, личность самого родителя и его отношения с ребенком, условия для воспитания и развития ребенка. В случае достижения ребенком возраста 10 лет, также учитывается его мнение, относительно места его проживания, но это мнение не должно противоречить интересам несовершеннолетнего (ст. 57 СК РФ).

Для получения информации, необходимой для заключения, орган опеки и попечительства может проводить беседы с родителями или одним из них, сотрудниками детских учреждения, которые посещает ребенок (детский сад, школа, секции), соседями. Для получения дополнительной информации орган опеки и попечительства может истребовать характеристику с места работы, сведения о привлечении родителей к уголовной и административной ответственности, постановке их на учет в учреждениях психоневрологической и наркологической направленности. Оценка жилищных условий

родителей производится на основании справки из жилищных органов и при непосредственном обследовании жилого помещения. Материальное положение подтверждается справкой о доходах и другие документы, свидетельствующие о доходе (банковские депозиты, договора аренды и т.д.).

Заключения органа опеки и попечительства должно содержать сведения, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения дела судом. Заключение органа опеки и попечительства должно быть заверено подписью его руководителя и скреплено печатью. Действующим семейным законодательством не закрепляются требования к формату и структуре такого заключения [2, с. 46]. Заключение составляется в двух экземплярах: один – направляется в суд, второй – остается в органе опеки и попечительства.

Судебное заседание по существу спора может быть назначено только после поступления в суд заключения органа опеки и попечительства.

В ходе процесса органы опеки и попечительства могут давать дополнительные заключения по существу спора. Заключение органа опеки и попечительства подлежит оценке в совокупности с остальными доказательствами по делу. При исполнении решения суда судебный пристав-исполнитель обязательно привлекает орган опеки и попечительства, а также информирует его о ходе исполнения решения (ст. 65, 109.3).

Вышеуказанный механизм по определению места жительства ребенка, также применяется и в спорах об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, а также в спорах об определении порядка общения с ребенком, спорах об определении порядка общения с ребенком его близких родственников.

Право ребенка на защиту проявляется в спорах о лишении или ограничении в родительских правах, и отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью.

Лишение родительских прав в отношении ребенка является крайней мерой ответственности и основания для лишения родительских прав изложены в ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации.

Органы опеки и попечительства обязаны ознакомиться с условиями жизни детей в отношении родителей которых есть основания для лишения родительских прав, по результатам проверки составляется соответствующий акт, с указанием всех обстоятельств, выявленных в ходе проверки. Органы опеки и попечительства, при выявлении оснований для лишения родителей родительских прав, должны оценить возможность их устранения без лишения родительских прав (временное устройство ребенка, помощь в получении документов, лечения, поиск работы и т.д.), и в дальнейшем контролировать ситуацию с выполнением родительских обязанностей. В случае, если ситуация не меняется, запускается процедура лишения родительских прав в судебном порядке с обязательным привлечением органа опеки и попечительства для получения заключения о целесообразности вынесения положительного судебного решения. В решении суда о лишении родительских прав указывается кому передается ребенок: другому родителю, опекуну или попечителю, если он уже назначен, либо органу опеки и попечительства (ст. 70 СК РФ). Лицо, лишенное родительских прав, теряет право быть законным представителем ребенка, лишается права на личное воспитание ребенка, лишается государственных пособий, положенных для лиц имеющих детей. Лица, лишенные родительских прав, лишаются всех имущественных прав, связанных с родством с ребенком (право на наследование, право на алименты от совершеннолетних детей и т.д.).

Ограничение родительских прав применяется к родителям, с которыми ребенку находиться небезопасно по обстоятельствам от них не зависящим (психическое заболевание,

хроническое заболевание, физическое состояние и т.д.) или недостаточно оснований для лишения родителей или одного из них родительских прав. Вопрос об ограничении в родительских правах решается в судебном порядке с обязательным участием органа опеки и попечительства, который может выступать в качестве истца, и дает заключение по делу (ст. 73 СК РФ). Лицо, ограниченное в родительских правах, теряет право быть законным представителем ребенка, лишается права на личное воспитание ребенка, лишается государственных пособий, положенных для лиц имеющих детей. При этом родители, ограниченные в родительских правах, сохраняют некоторые имущественные права в отношении ребенка (право на алименты от совершеннолетнего ребенка, право наследования по закону).

При подаче искового заявления по вопросам о лишении или ограничении родительских прав орган опеки и попечительства может выступать в качестве истца по делу.

Например, орган опеки и попечительства в интересах малолетней Ш.Э. обратился в суд с иском о лишении родительских прав и взыскании алиментов к Ш.С. и Ш.А., родителей несовершеннолетней Ш.Э. свои требования мотивирует тем, что Ш.С. и Ш.А. являются инвалидами, не могут передвигаться самостоятельно, постоянно нуждаются в постороннем уходе. В настоящее время Ш.С. и Ш.А. находятся в Доме для престарелых и инвалидов, где отсутствуют условия для проживания и развития малолетней, родители не могут самостоятельно ухаживать за ребенком в силу своего состояния. Истец просит суд лишить ответчиков родительских прав и взыскать алименты на содержание ребенка. Ответчики в судебном заседании возражали против иска, пояснили, что уход за ребенком осуществляют по мере своих сил, пользуются помощью волонтеров, считают, что оснований для отобрания ребенка нет. Суд установил, что согласно заключению органа опеки и попечительства по месту жительства ответчиков отсутствуют условия для проживания малолетнего ребенка и они фактически самостоятельно не могут ухаживать за ним, однако в силу того, что ответчики являются инвалидами, т.е. родителями с которыми ребенку находиться небезопасно по обстоятельствам от них не зависящим, суд отказывает в удовлетворении требований по лишению родительских прав и принимает решения ограничить ответчиков в осуществлении родительских прав и взыскать с них алименты на содержание ребенка.

При рассмотрении данного дела решающее слово было отдано органу опеки и попечительства. Т.к. ответчики оба являются инвалидами, которые не в состоянии физически ухаживать за малолетним ребенком, оставление его с ними равносильно было бы подвергать его жизнь и здоровье опасности. Кроме того, на момент вынесения решения ответчики постоянно проживали в государственном учреждении, в котором отсутствовали условия для пребывания ребенка. Необходимость ограничения родительских прав и передача ребенка в специализированное учреждение в данном случае не вызывает сомнений. Отметим, что родители малолетней Ш.Э. регулярно посещают ее по месту ее пребывания и несут расходы на ее содержание, и в случае, если ответчики покинут настоящее место своего пребывания и создадут условия для несовершеннолетней, органы опеки и попечительства поддержат решение о воссоединении семьи.

Восстановление в родительских правах или отмена ограничений родительских прав возможны в судебном порядке при обязательном привлечении органа опеки и попечительства как органа компетентного дать заключение по существу спора (ст. 72, 76 СК РФ).

Немедленное отобрание ребенка у родителей или других лиц, являющихся его представителями, осуществляется только при непосредственной угрозе жизни ребенка и его здоровью. Отобрание ребенка производится только на основании акта органа опеки и попечительства в порядке ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации.

При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обеспечивает его временное устройство. До устройства детей, оставшихся без попечения родителей, исполнение обязанностей опекуна или попечителя детей временно возлагается на орган опеки и попечительства. В течение семи дней после вынесения акт об отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан обратиться в суд с исковым заявлением о лишении родителей родительских прав или об ограничении их в родительских правах.

Важнейшим правом несовершеннолетнего является его право на защиту своих интересов. При нарушении прав и интересов ребенка, при недобросовестном исполнении или неисполнении родительских обязанностей, злоупотреблении правом родителями на защиту прав несовершеннолетнего должны вставать органы опеки и попечительства.

Через весь свод семейного законодательства проходит «красной нитью» приоритет защиты интересов ребенка, его право жить и воспитываться в семье. И этот принцип ставится во главе всего при решении всех спорных вопросов.

В настоящее время принято достаточное количество нормативно-правовых актов, регулирующих действие опеки и попечительства в различных ситуациях, но, это создает только иллюзию достаточной нормативной базы. Так, например, закреплено право ребенка, достигшего возраста 10 лет, высказывать свое мнение, касаясь спорного вопроса, но ни в одном нормативно-правовом акте не указано как к нему относится: требуется ли мотивированное решения по его принятию к рассмотрению либо отказ принимать его мнение во внимание.

Еще один случай, это отсутствие согласия родителей по выбору имени и фамилии для ребенка. Законодатель указывает, что орган опеки и попечительства вступает в спор только при отсутствии единого мнения у родителей, но упускает из виду ситуацию, когда ребенок получает неблагозвучное, дискриминирующее, непроизносимое имя по соглашению между родителями. В настоящее время идет поиск баланса между правом родителей и правом ребенка.

Законодательством предусмотрено участие органа опеки и попечительства как стороны по делу (истца), так и, в качестве государственного органа правомочного дать заключение по существу спора (ст. 46, 47, п. 2 ст. 78 СК РФ). Судебная практика привлечения органов опеки и попечительства в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, является неверной, т.к. органы опеки и попечительства представляют государство, заинтересованное в правильном решении спора. Тут, также, надо учитывать, что процессуальные права и обязанности органов опеки и попечительства, привлекаемых в порядке ст. 47 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, для дачи заключения по делу, и третьего лица, привлекаемого по ст. 43 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, отличаются.

Некоторыми авторами также, ставится вопрос об обязанности органа опеки и попечительства разъяснять несовершеннолетним их права и обязанности как в области личных неимущественных, так и имущественных прав, с внесением сведений о предоставлении такой информации в личное дело [3, с. 12].

В заключении отметим, что несовершеннолетнему, в силу своего возраста, сложно осуществлять защиту своих личных неимущественных интересов. Деятельность органа опеки и попечительства направлена, в первую очередь, на внесудебные формы защиты прав и интересов детей, оказание ребенку квалифицированной помощи юридического характера, его защита от злоупотребления родителями своими правами.

Заключение органа опеки и попечительства является одним из основных доказательств по делу и обязательно принимается судом во внимание, отсутствие заключения от органа

опеки и попечительства ставит под сомнение правомерность решения суда, отказ от принятия во внимание заключения органа опеки и попечительства должен быть мотивирован. Здесь отражается функция судебной защиты прав и интересов несовершеннолетних. Исполнение решений суда по делам, связанным с защитой неимущественных прав несовершеннолетних, требует иногда нестандартных действий в стандартных ситуациях, привлечения к специалистам различного профиля (психологов, педагогов), взаимодействия с органами внутренних дел.

Особенности и обязанности органов опеки и попечительства выражается в том, что они не только непосредственно принимают участие в защите прав и интересов несовершеннолетних, но и проводят действия по восстановлению нарушенных прав.

На наш взгляд, при защите личных неимущественных прав несовершеннолетних принимаемые меры должны носить комплексный характер и исходить из принципов целесообразности и защиты прав детей. Работа органов опеки и попечительства на данном этапе развития общества и государства призвана сохранить стабильность защиты прав и интересов детей в условиях проведения реформ гражданского и семейного права.

Источники:

(1). Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. от 29.05.2019), 01.01.1996, №1, ст. 16.

(2). Решение Центрального районного суда г. Омска по делу № 2-4252/2017~М-4431/2017 от 07.11.2017.

(3). Федеральный закон от 24.04.2008 №48-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об опеке и попечительстве».

(4). Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20 июля 2011 г.

(5). Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 №10 (ред. от 26.12.2017) «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей».

(6). Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об исполнительном производстве». 08.10.2007, №41, ст. 4849.

(7). Решение Центрального районного суда г. Симферополя по делу №2-685/2015 ~ М-350/2015 от 15.06.2015.

(8). Федеральный закон от 01.05.2017 №94-ФЗ «О внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 18 Федерального закона "Об актах гражданского состояния». 01.05.2017, №18, ст. 2671.

Список литературы:

1. Елисеева А. А. Личные неимущественные семейные права несовершеннолетних детей и проблемы их реализации // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2010. №4. С. 45.

2. Аблятипова Н. А., Луговая Ю. С. Ограничение родительских прав: современные проблемы реализации // Крымский научный вестник, №1(22), 2019. С. 44-50.

3. Джумагазиева Г. С. Осуществление имущественных и личных неимущественных прав несовершеннолетних в гражданском и семейном праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2010. 25 с.

References:

1. Eliseeva, A. A. (2010). Personal non-property family rights of minor children and the problems of their implementation. *Scientific notes of the Russian State Social University*, (4). 45. (in Russian).
2. Ablyatipova, N. A., & Lugovaya, Yu. S. (2019). Restriction of parental rights: modern implementation problems. *Crimean Scientific Bulletin*, 1(22), 44-50. (in Russian).
3. Dzhumagazieva, G. S. (2010). The exercise of property and personal non-property rights of minors in civil and family law: author. dis. ... cand. legal Sciences. Krasnodar. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 03.10.2019 г.*

*Принята к публикации
08.10.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Аблятипова Н. А., Подвезная Т. Г. Особенности участия органов опеки и попечительства в проблемных аспектах реализации личных неимущественных прав несовершеннолетних // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №11. С. 290-298. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/48/34>

Cite as (APA):

Ablyatipova, N., & Podveznaya, T. (2019). Features of Participation of Guardianship and Trusteeship in Problematic Aspects of the Implementation of Personal Non-property Rights of Minors. *Bulletin of Science and Practice*, 5(11), 290-298. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/48/34> (in Russian).